

INTELLEKTUAL MULK QONUNCHILIGIDA ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MASALALARI

Baxtigul Tog'aymurodova Chorshanbiyevna

Toshkent davlat yuridik universiteti

OAV huquqi yo'nalishi magistranti

togaymurodovabaxtigul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213222>

Annotatsiya. Intellektual mulk huquqlarining samarali va muvozanatli himoya tizimi bugungi kunning asosiy elementi hisoblanib, butun dunyodagi davlatlarning iqtisodiy o'sishi va farovonligining kafolatidir. Mazkur maqolada ushbu amaliyotning xorij tajribasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual mulk, qonun, huquq, himoya, metod, tarjiba.

KIRISH

Mamlakatda iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish, uning raqobatbardoshligini ta'minlash, faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan sharoitlarni yaratish, intellektual mulkning ishonchli huquqiy himoyasini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, huquqni qo'llash amaliyotining o'tkazilgan tahlili shuni ko'rsatdiki, intellektual mulk sohasidagi huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga barham berish bo'yicha ishlarning lozim darajada bajarilmaganligi, davlat xizmatlari ko'rsatish tizimining samarasizligi, idoralararo mustahkam hamkorlikning mavjud emasligi, intellektual mulk sohasida malakali kadrlarning yetishmasligi, shuningdek patent bojlari va to'lovlarining yuqori darajada ekanligi ushbu sohani rivojlantirishga salbiy ta'sir etmoqda [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Soxta mahsulotlar dunyo bo'ylab iste'molchilar salomatligi va xavfsizligini xavf ostiga qo'yadi va hukumatlarni soliq tushumlaridan mahrum etadi.

"Biznes-tashabbus" tomonidan buyurtma qilingan tadqiqotga ko'ra, qaroqchilikka qarshi va qalbakilashtirish "Xalqaro savdo palatasi" va "Xalqaro assotsiatsiya Savdo markalari" tomonidan 2024 yilgacha bo'lgan umumiy iqtisodiy zarar soxta mahsulotlardan 4,7 trln. AQSh dollariga yetishi mumkin (2,81 trln. AQSh dollari – bu soxta mahsulotlarning umumiy qiymati va 1,87 trln. AQSh dollari iqtisodiy va ijtimoiy zarar) [2].

Shu bilan birga, mutaxassislar quyidagi ko'rsatkichlarni bashorat qilishmoqda: 2024 yilgacha kontrafakt tovarlar xalqaro savdoda 991 mlrd. AQSh dollarigacha, ichki ishlab chiqarishdan ko'rilgan kontrafakt tovarlar iste'molidan zarar esa, 959 mlrd. AQSh dollarigacha va raqamli qaroqchilikdan ko'riladigan zarar 856 mlrd. AQSh dollarigacha yetishi mumkin. Bundan tashqari, qalbakilashtirish ta'siri 2024 yilgacha 5,4 mln. qonuniy ish o'rinlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Dunyo hamjamiyati uchun yangi zamonaviy raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ulardan kontrafakt tovarlar aylanuvining oldini olishda foydalanilib, bugungi ehtiyoj uchun yangi samarali vositalarni shakllantirish, qoidabuzarliklarni aniqlash va ularga qarshi kurashish "Internet axborot va telekommunikatsiya" tarmog'ida intellektual mulk huquqlari hisoblanadi.

2015 yil 8 sentabrdagi intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirish to'g'risidagi shartnoma hamda Yevroosiyo iqtisodiy

komissiyasi va Yevroosiyo iqtisodiy kengashi (YeOIK)ga a'zo davlatlarning vakolatli organlari axborot hamkorligining Reglamenti doirasida komissiya intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni himoya qilish sohasidagi a'zo davlatlarda huquqni qo'llash amaliyoti natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdi va umumlashtiradi. Amalga oshirilgan ishlar asosida komissiya tegishli hisobotni tayyorlaydi va uni YeOIKning rasmiy veb-saytiga internet tarmog'ida joylashtiradi. Intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarning buzilishining oldini olish va bartaraf etishni ta'minlovchi amaldagi huquqni qo'llash amaliyoti davlatlarda intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni himoya qilishning samarali va muvozanatli tizimining faoliyatining asosiy ko'rsatkichidir. Yevroosiyo integratsiyasi nuqtai nazaridan YeOIKga a'zo davlatlarida huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirishda umumiy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqni qo'llash amaliyotining samaradorligini baholash maqsadida YeOIK tomonidan 2019 yilda a'zo davlatlarning vakolatli organlarining axboroti umumlashtirildi va tahlil qilindi. 2018 yil davomida Rossiya Federatsiyasida ma'muriy huquqbuzarliklarni aniqlash bo'yicha statistik ma'lumotlarning yo'qligi va ushbu sohada buzilishlarni aniqlash dinamikasini ob'ektiv tahlil qilish maqsadida YeOIKda aniqlangan qonunbuzarliklarning umumiy soni bo'yicha 2019 yil ma'lumotlari 2017 yil ko'rsatkichlari bilan taqqoslandi. Vakolatli organlarning taqdim etgan ma'lumotlari YeOIKda quyidagi holatni ko'rsatdi: Armaniston Respublikasida 2019 yilda intellektual mulk sohasida 11 ta jinoyat to'xtatildi, bu 2018 yil ko'rsatkichidan 27% kam [3].

Huquqbuzarliklarga qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida intellektual mulk huquqlarining, shuningdek, intellektual himoyaning muvozanatli tizimi YeOIKga a'zo davlatlarda mulk huquqi va bu sohada qonunchilik muntazam yangilanib bormoqda.

Bugungi kunda kontrafakt tovarlar tarqalishiga qarshi kurash muammolari mahsulotlar va intellektual mulk huquqlarini himoya qilish butun dunyo hamjamiyatining muammosidir. Xalqaro ekspertlar bu masalani o'rganishga katta e'tibor qaratmoqda. Xalqaro bozordagi vaziyatni xolisona baholash maqsadida soxta mahsulotlar va sohadagi xalqaro amaliyotni tahlil qilish intellektual mulk huquqlarini himoya qilish uchun qalbaki mahsulotlar bozorini o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar materiallarini ko'rib chiqishmoqda.

Yillar davomida Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti, Butunjahon bojxona tashkiloti, Soliq va bojxona ittifoqi Bosh boshqarmasi va AQSh ichki xavfsizlik departamenti bojxona organlari tomonidan olib qo'yilgan qalbaki tovarlar bo'yicha butun dunyo bo'ylab to'planib, tahlil qilinmoqda. Ko'p sonli ma'lumotlarni qayta ishlash zarurligini hisobga olgan holda mamlakatlar (92 dan ortiq mamlakatlar) tomonidan ba'zi ma'lumotlarni taqdim etish ixtiyoriy ravishda, shuningdek, bunday ma'lumotlar taqdim etilganligi turli tashkilotlar orqali Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan axborotlarni yig'ish va tahlil qilish uch yillik hisobot davri uchun uch yil davomida amalga oshiriladi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida xalqaro savdning rivojlanishi uchun intellektual mulk himoyasi katta ahamiyatga ega. Intellektual mulk ob'ektlarini himoya qilish sohasidagi eng muhim muammolardan biri qalbaki mahsulotlarni ishlab chiqarish va tarqatish muammosidir. Muammoning yechimi amaliyotda orttirilgan xalqaro tajriba va qat'iy jazolarni yanada faolroq qo'llanilishidir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 fevraldagi "Intellectual mulk sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4168-son qarori.
2. <https://www.belta.by/economics/>
3. <http://www.aipa.am/>
4. <http://www.eurasiancommission.org>

INNOVATIVE
ACADEMY